

Комплекс АКУСТПОЛ для контроля качества горных пород - от идеи до инновации

Ковалевский Михаил Васильевич, кандидат технических наук;

Горбацевич Феликс Феликсович, доктор технических наук;

Тришина Ольга Михайловна, младший научный сотрудник

Геологический институт – обособленное подразделение Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», г. Апатиты

Аннотация. В работе представлена возможность коммерциализации фундаментальной наукоемкой технологии – автоматизированного программно-аппаратного комплекса АКУСТПОЛ. Показан опыт доведения до коммерческого внедрения, начиная от генерации идеи с разработкой опытного образца, через этапы трансфера технологии до инновации в определенных сферах деятельности человека. Рассматриваются различные потенциальные области широкого применения комплекса.

Ключевые слова: комплекс АКУСТПОЛ, контроль качества, горные породы, инновации, акустополарископия, ультразвук, поперечные волны, эффекты ультразвука.

Введение.

Для решения многих фундаментальных проблем по изучению строения земной коры и прикладных задач (оценка устойчивости стволов скважин и горных выработок, сейсмическое изучение глубин и напряженного состояния горных массивов) необходима информация об упругих свойствах горных пород. Наиболее информативными на сегодняшний день являются методы определения упругих характеристик породы с использованием поляризованных акустических волн ультразвукового диапазона [1]. В таких неоднородных средах, как горные породы, свойства определяются характеристиками минералов, степенью упорядоченности их в пространстве горной породы и наличием ориентировок минеральных зерен.

В неоднородных материалах скорость и амплитуда поперечных акустических волн непосредственно зависят от пространственного положения элементов упругой симметрии. Исследования с применением различного оборудования показали, что видимая (оптическая) симметрия породы (текстура, структура) не всегда соответствует положению плоскостей или осей упругой симметрии. В результате возникает анизотропия скоростей упругих волн или так называемая скоростная анизотропия, которая существенно усложняет волновые характеристики и пути распространения сейсмических волн, изменяет распределение напряжений в массивах. Данные последних исследований показали, что скоростная анизотропия и неоднородность метаморфизованных пород, залегающих на больших глубинах, сравнительно высоки. Оригинальность результатов систематического изучения всего спектра метаморфических пород с учетом упругой анизотропии (на примере пород разреза Кольской сверхглубокой скважины СГ-3) состоит в совместном использовании методов оценки свойств, как по их минеральному составу, так и экспериментальными методами на образцах, принадлежащих к разным метаморфическим фациям кристаллической коры. Для выявления пространственного положения элементов упругой симметрии и определений достоверных технических характеристик горных пород с учетом скоростной ани-

зотропии нами предложен акустополаризационный метод [1-3]. В этом методе регистрируются амплитуды прошедших квазипоперечных ультразвуковых волн при разной ориентации вектора линейной поляризации излучателя и приемника (параллельной - ВП и скрещенной - ВС). Для повышения точности измерений, чувствительности метода, а также производительности работы был разработан новый автоматизированный программно-аппаратный комплекс АКУСТПОЛ [2, 4-6]. В его состав входят ультразвуковой дефектоскоп с контроллером передачи данных, акустополарископ и компьютер с программным обеспечением. Наиболее подробно методика проведения измерения описывается в работах [1,2, 7-12].

Помимо определений пространственного положения элементов симметрии и скоростной анизотропии, акустополаризационный метод, дает возможность определения различных явлений и эффектов, которые проявляются при распространении сдвиговых линейно-поляризованных волн в упруго-анизотропных средах (рис. 2). Наиболее известные: явление упругой анизотропии (УАН) [1-3]; эффект линейной акустической анизотропии поглощения (ЛААП); явление углового несогласия (УНС) между направленностью элементов симметрии УАН и ЛААП; эффект деполаризации сдвиговых волн (ДСВ).

Полученные результаты представляются в форме таблиц (пример, - табл. 1) и акустополариграмм (рис. 2). Затем проводится анализ скоростных соотношений (СС) в квазиматрицах V_{ij} , [12]. Такой комплексный подход является важным, так как позволяет учесть в последующих научных и конструкторских расчетах уточненные физико-механические характеристики твердой среды (модули упругости, Юнга, сдвига, объемного сжатия, коэффициенты Пуассона, ламэ и т.п.).

Кооперация и инновация.

Перевод результата научного исследования в продукт, используемый в общественной практике, стал уже не стохастическим процессом, осуществляющимся от случая к случаю, а постоянной творческой деятельностью по соединению этого результата с потребителями в рыночной среде, получившей название коммерциализации научных разработок.

Таблица 1. Пример анализа результатов образцов Кольской сверхглубокой скважины СГ-3

№ образца	Наименование породы	Н, км	Плотность ρ , г/см ³	Скоростные соотношения	Тип симметрии
23467	Амфиболит полевошпатовый	7.3	2.80	$V_{11} \sim V_{22} = V_{33}$ $V_{12} > V_{13} \sim V_{23} = V_{21} \sim V_{31} > V_{32}$ $(V_{12} > V_{21}) > (V_{13} \sim V_{31}) \sim (V_{23} > V_{32})$	T
23542	Гнейсо-сланец двуслюдяной	7.3	2.89	$V_{33} > V_{22} > V_{11}$ $V_{31} > V_{23} > V_{32} > V_{12} > V_{13} = V_{21}$ $(V_{31} > V_{13}) > (V_{23} > V_{32}) > (V_{12} > V_{21})$	R
23696а	Гнейсо-сланец двуслюдяной, с гранатом	7.4	2.67	$V_{33} > V_{11} > V_{22}$ $V_{13} > V_{32} \sim V_{31} > V_{21} > V_{12} > V_{23}$ $(V_{13} > V_{31}) > (V_{32} > V_{23}) > (V_{21} > V_{12})$	R
43384-3	Кварц-плагиоклазовая порода, перекристаллизованная, с мусковитом	11.0	2.74	$V_{22} = V_{11} = V_{33}$ $V_{23} \sim V_{13} = V_{21} > V_{32} = V_{31} > V_{12}$ $(V_{23} > V_{32}) \sim (V_{13} > V_{31}) = (V_{21} > V_{12})$	K

Примечания к табл.: K, T, R – обозначения типа упругой симметрии: кубический, поперечно-изотропный (трансверсально-изотропный), орторомбический, соответственно.

Рис. 2. Примеры акустополарограмм образцов пород разреза Кольской сверхглубокой скважины СГ-3

Трансфер прикладных результатов научных исследований – объективное явление, отражающее процесс разделения труда в науке в условиях рынка. Область трансфера, образуя новую сферу деятельности, нуждается в специально подготовленных профессионалах, обладающих знаниями не только по конкретной разработке, изобретению, но и по большому комплексу организационных, экономических, управленческих вопросов по доведению результата научного исследования до образца, обладающего рыночным спросом, и продажи его потребителям [13-15].

Обсуждение.

В работе приводится предварительный анализ комплекса АКУСТПОЛ с генерацией ценностных предложений с целью интегрирования в различные сферы производства. В таблице представлено преобразование научной идеи в прикладную задачу – для научного применения, или преобразование научной идеи в ценностное предложение – для эко-

номического применения и поиска потенциальных инвесторов. Для комплекса АКУСТПОЛ таблица сформирована впервые и показывает определяемые ценностные предложения с конкретными сферами внедрения. Уникальностью комплекса является технология ноу-хау – акустополаризационный метод [1-2].

На сегодняшний день, комплекс АКУСТПОЛ широко применяется в фундаментальных задачах по изучению континентальной земной коры, используя знания и особенности распространения упругих поперечных ультразвуковых волн в твердых неоднородных анизотропных средах [3,7]. Также комплекс востребован в горнодобывающем секторе. Здесь прикладной характер комплекса заключается в предоставлении предварительных результатов для посреднической компании в сегменте «бизнес для бизнеса» (b2b-бизнес). Постоянной проблемой является необходимость достаточно точных знаний физико-механических характеристик для определения прочности стенок шахт. В этой сфере комплекс АКУСТПОЛ является уникальной пионерской и новаторской разработкой. Поиск областей внедрения в сфере «бизнес для пользователя» (b2c-бизнес) определил необходимость проведения качественного контроля неоднородных сред к которым относятся ячеистые бетоны. Проблемой является неравномерное распределение газовых пузырьков в технологическом процессе производства. Для проверки работы гипотезы было создано маломощное (~20 м³) опытно-экспериментальное производство. На данный момент ведутся НИР для определения степени неоднородности производимых пеноблоков, как промышленного производства, так и опытно-экспериментального.

Потенциальные сферы применения комплекса АКУСТПОЛ.

Таблица 2. Трансформации идеи в ценностное предложение

Что делаем?	Сфера применения	Ценностное предложение. Для чего?
Определяем пределы прочности композиционных материалов	Авиастроение (хвостовые части самолетов) Спортивное оборудование (горные и беговые лыжи) Производство строительных материалов (ячеистый бетон)	1) Производство более легкого и прочного материала. 2) Повышение гибкости и механической прочности материалов.
Оказываем качественные услуги для определения трещиноватости и напряженного состояния горных массивов	Разработка месторождений (расчеты обсадочных конструкций) Сейсморазведка (построение сейсмических разрезов) Строительство зданий и оснований плотин (до/ пост строительный мониторинг оснований под сооружения) Производство облицовочной плитки (оценка трещиноватости каменных блоков)	1) Повышение безопасности, снижение смертности, повышение экономической эффективности. 2) Получение достоверных результатов измерений. 3) Сокращение количества разрушений, увеличение прочности конструкций. 4) Снижение % брака при изготовлении плитки, увеличение срока ее эксплуатации.
Оказываем качественные услуги для определения скоростей продольных и поперечных волн в <u>любых</u> твердых средах	Машиностроение, металлургия, энергетика, ВПК (определение степени однородности, прочности материалов; предоставление рекомендации в конструкторских расчетах) Космостроение, ВПК (оценка прочности грунта поверхности) Захоронение радиационных отходов (оценка прочности стенок стволов скважин, расчета толщины стенок контейнера) Бурение (оценка устойчивости стволов скважин)	1) Увеличение срока службы изделия, снижение нерационального использования природных ресурсов. 2) Снижение случаев застревания транспорта. 3) Исключение проникновения радиационных отходов в грунтовые воды. 4) Увеличение срока эксплуатации стволов скважин.

В таблице 2 представлено преобразование научной задачи (идеи) в ценностное предложение для конкретных областей применения – трансфер технологии. Рассмотрим более подробно некоторые из них.

В области авиастроения широко применяются композиционные материалы (КМ) или композиты. КМ имеют достаточно большое количество недостатков, которые сдерживают их распространение. Учет анизотропии позволяет полностью реализовать преимущества КМ, включающие возможность использования более легкого и одновременно прочного материала. Таким примером может служить опыт применения КМ при изготовлении хвостовых частей истребителей. Из-за отсутствия учета анизотропии, применявшаяся из КМ задняя часть летательного аппарата была спроектирована гораздо более прочной, чем было бы достаточно в авиации. В результате это привело к тому, что «хвост» стал равен по весу классической конструкции, изготовленной из алюминиевого сплава. Таким образом, преимущество использования КМ было сведено «на нет».

При разработке месторождений полезных ископаемых комплекс АКУСПОЛ имеет большие перспективы применения. Известно, что с течением времени происходит обвал стенок шахт, шахтных сооружений и карьеров. Это происходит из-за горного давления. Разрушениям также способствуют сейсмолы, возникающие в горных массивах при

взрывах. Знания всего набора прочностных свойств крепления стенок шахт и карьеров позволяют проводить достоверные расчеты крепежных конструкций. В сейсморазведке, как при поиске нового месторождения, так и в процессе его разработки обычно проводится регулярный мониторинг массива с использованием сейсмических методов. Результатом является построения сейсмических разрезов. Упругая анизотропия горных массивов может влиять на этот результат. Следовательно, комплекс АКУСПОЛ имеет перспективы применения для повышения безопасности, снижения смертности, повышения экономической эффективности горнодобывающих предприятий.

В области строительства зданий и оснований плотин область применения комплекса АКУСПОЛ довольно широка. Со временем в любом строительном сооружении начинают развиваться деструктивные процессы, что со временем влечет за собой частичное или полное разрушение. Необходимы полные знания о природе и свойствах скального основания, на котором находится фундамент сооружения. Организации, занимающиеся бурением скважин сталкиваются с проблемой устойчивости стволов скважин. Это связано с разрушением отдельных участков стенок скважины в следствии наличия горного давления. Кроме того, для глубоких скважин имеет место отклонения ствола скважины от верти-

кального направления, обусловленные структурно-анизотропными свойствами пород. В данных сферах актуальны задачи по сокращению объемов разрушений строительных сооружений, увеличение прочности конструкций и срока эксплуатации стволов скважин.

Выводы.

Комплекс АКУСТПОЛ основан на фундаментальной научной разработке — акустополяризационном методе. Идея метода стала основой для последовательной разработки нескольких этапов от модификации первых аппаратных акустических конструкций до создания автоматизированного программно-аппаратного комплекса, работающего в реальном режиме времени. При помощи комплекса АКУСТПОЛ возможно определять новые акустические эффекты, возникающие при распространении упругих сдвиговых волн в твердых анизотропных средах: явление упругой анизотропии; эффект линейной акустической анизотропии поглощения; явле-

ние углового несогласия между направленностью элементов симметрии и трещиноватостью; эффект деполяризации сдвиговых волн. Также возможно определять тип упругой симметрии среды для последующих измерений величин скоростей продольных и поперечных волн, физико-механических характеристик твердых сред (модулей упругости, Юнга, сдвига, объёмного сжатия, коэффициентов Пуассона, Ламэ и т.п.).

В работе представлен трансфер технологии АКУСТПОЛ в широко используемые сферы деятельности человека: авиастроение; спортивное оборудование; производство строительных материалов на основе ячеистого бетона; разработка месторождений; сейсморазведка; строительство зданий и оснований плотин; производство облицовочной плитки; машиностроение; металлургия; энергетика; космические технологии; захоронение радиационных отходов; бурение; мониторинг состояния литосферы земли.

Литература:

1. Горбачевич Ф. Ф. Акустополярикопия горных пород. Апатиты. 1995.-204 с.
2. Горбачевич Ф.Ф. Акустополярикопия породообразующих минералов и кристаллических пород. - Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 2002.- 140 с.
3. Структура, свойства, состояние пород и геодинамика в геопространстве Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3) / Ред. Ф.Ф. Горбачевич.- СПб.: Наука, 2015.-366 с.
4. Ковалевский М.В. Повышение информативности акустополяризационного метода определения упругих характеристик горных пород: Автореф. дис... канд.техн.наук: Спец. 01.04.06, 05.11.13 / М.В.Ковалевский; СПбГЭТУ.-СПб., 2002.-16с.
5. Ковалевский М.В. К вопросу о совершенствовании методики исследований упругих характеристик геоматериалов методом акустополярикопии // Информационные материалы 12-й научной конференции: структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента.- Сыктывкар: Геопринт, 2003.- С.123-125.
6. Ковалевский М.В. Методика определения скоростных соотношений упругих волн в задачах акустополярикопии // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 16-й научной конференции. Сыктывкар: Геопринт, 2007. С. 69-72.
7. M. Kovalevskiy. Geophysical information system for studying physical properties of rocks // European Geosciences Union. General Assembly 2009. Venna, Austria, 19-24 April 2009. — Venna, Copernicus.org, 2009,- EGU2009-9825.
8. Ковалевский М.В. К вопросу оценки эффекта линейной акустической анизотропии поглощения в задачах акустополярикопии // Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии. Материалы XXI молодежной научной конф., посвященной памяти К.О. Кратца, г.Санкт-Петербург, 18-25 октября 2010 г. — СПб, 2010.-Т.1.- С.30-34.
9. Ковалевский М.В. Автоматизированный программно-аппаратный комплекс Acoustpol: Учеб. пособие: Апатиты, Изд-во ООО «К & М», 2009. 54 с.
10. Ковалевский М.В., Головатая О.С., Горбачевич Ф.Ф. Автоматический акустополярископ для измерения упругих и неупругих параметров твердых сред // Сборник трудов XI сессии РАО.- М.: GEOS, 2001.- Т.2.- С.117-121.
11. Автоматизированный программно-аппаратный комплекс Acoustpol (АПАКА) для оценки качества материалов и объектов из природного камня // Контрольно-измерительные приборы и системы.- Изд-во: "Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана". — 2012.-№4.-С.10.
12. Ковалевский М.В., Горбачевич Ф.Ф. Методика определения скоростных соотношений упругих волн в задачах изучения петрофизических свойств метаморфизованных пород методом акустополярикопии // Математические исследования в естественных науках. Труды XV Всероссийской (с международным участием) научной школы.- Апатиты: Изд-во ФИЦ КНЦ РАН, 2018. С.102-106.
13. Вонг М. и др. Трансфер технологий, разрабатываемых при федеральном финансировании НИОКР: перспективы, определенные форумом по трансферу технологий // Инновации. 2003. № 9. С. 69.
14. Остервальдер А. Разработка ценностных предложений — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 312 с.
15. Румянцев А.А., Менеджмент инноваций. Как научную разработку довести до инновации: учебное пособие / А.А.Румянцев. — СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 2007.- 200 с.